

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MOXIYATI VA XUDUDLAR IXTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Mirsardor Alimov

*Qori Niyoziy nomidagi TPMI Milliy tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarish
texnologiyalari ilmiy tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi.*

Jahonda shiddat bilan rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar mamlakatlarning ijtimoiy-iktisodiy faoliyati, iktisodiy siyosati va davlat boshkaruvi tuzilishini sifat xamda texnologik jixatdan tubdan uzgarishiga olib kelmokda. Jumladan, raqamli texnologiyalarning kirib kelishi va ularning iktisodiy-ijtimoiy xayotda keng tatbik etish sur’atlarining turlichaligi okibatida mamlakatlar urtasidagi rivojlanish tafovutlarining yanada kuchayishiga sabab bulmokda. Dunyoda raqamli iktisodiyotning usish sur’atlari juda shiddatli bulib rivojlangan davlatlarda raqamli iktisodiyotiga katta ulush kushmokda. Ular xozirning uzida raqamli iktisodiyotning joriy kilinishidan juda katta foyda kurmokda. Jumladan, joriy yilda AKSh sanoat soxasini rakamlashtirishdan kushimcha 20 trln. AQSh dollar daromad olishi kutilmokda.

Tadkikotlarga kura, jaxon iktisodchi olimlari bugungi rakamlashib borayotgan global olamda raqamli iktisodiyotning kiymati va samaradorligini baxolash buyicha yagona integral indikatori yaratish buyicha muammolarga duch kelishmokda. Ushbu xolatlarni bartaraf etishda empirik va statistik ma’lumotlarning yetishmasligi, texnologik rivojlanish jarayonlarining shiddat bilan uzgarib borayotganligi, institutsional uzgarishlarning tez sur’atlarda amalga oshayotganligi sabab bulmokda. Zamonaviy tarakkiyotning keyingi istikbolida "Artificial intelligence" (sun’iy intellekt) dan foydalanish istikbollari va kraudsorsing, "Blockchain technology" (blokcheyn texnologiyalari)ni tatbik etishning uslubiy jixatlari xamda ushbu texnologiyalarning ijtimoiy-iktisodiy rivojlanishga ta’sirini tadkik kilish bilan boglik ilmiy tadkikotlar olib borilmokda.

O‘zbekistonda sunggi yillarda milliy iktisodiyotni tubdan modernizatsiya kilish buyicha olib borilayotgan keng kamrovli isloxotlar doirasida mamlakatning ijtimoiy-iktisodiy xayoti va davlat boshkaruvi tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida kator chora-tadbirlar amalga oshirilmokda. Xususan, Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "Uzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha xarakatlar strategiyasi tugrisida"gi Farmonida raqamli iktisodiyotni rivojlantirish, iktisodiyotda davlat boshkaruvini kamaytirish, davlat va xususiy sektorlarning uzaro foydali xamkorligining zamonaviy shakllarini, "Elektron xukumat" tizimini rivojlantirish buyicha chora-tadbirlarni amalga oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 18 fevral PF-5349-son "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari soxasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tugrisida"gi farmoni, 2018 yil 3 iyul PQ-3832-son "O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari tugrisida"gi karori, 2018 yil 2 sentyabr PQ-3927-son ""Raqamli ishonch" raqamli iktisodiyotni rivojlantirishni kullab-kuvvatlash jamgarmasini tashkil etish tugrisida"gi karori, Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 20 maydagi 421-sonli "Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish xisobidan axoliga davlat xizmatlarini kursatish tartibini takomillashtirish buyicha kushimcha chora-tadbirlar tugrisida"gi karori xamda mamlakatda raqamli iktisodiy tizimga utishni ragbatlantirish va jadallashtirishga karatilgan

boshka me’yoriy-xukukiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan xisoblanadi.

Bugungi transformatsiya jarayonlari kuchayib borayotgan sharoitda rakamli iktisodiyotni yagona tizim sifatida mamlakatning iktisodiy rivojlanishiga ta’sirini urganish, xududlarning bir butunlikda, kompleks rivojlanishi va jon boshiga tugri keladigan daromadning usishiga ta’sirini baxolash tadkikotimizning dolzarbligini belgilaydi.

Mamlakatimizda rakamli iktisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoklar va soxalarda, eng avvalo, davlat boshkaruvi, ta’lim, soglikni saklash va kishlok xujaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish buyicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmokda. Xususan, elektron xukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy maxsulotlar va axborot texnologiyalarining maxalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha xududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, soxani malakali kadrlar bilan ta’minlashni kuzda tutuvchi 220 dan ortik ustuvor loyixalarni amalga oshirish boshlangan. Bundan tashkari, 40 dan ortik axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshkarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy soxani rakamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshka xududlarda joriy kilishni nazarda tutuvchi "Rakamli Toshkent" kompleks dasturi amalga oshirilmokda.

Rakamli transformatsiya (ing. digital transformation, DT yoki DX) keng ma’noda rakamli texnologiyalarni kabul kilish bilan ta’minlangan strategiya, modellar, operatsiyalar, maxsulotlar, marketing yondashuvi va maksadlarni kayta kurib chikish orkali boshkaruv tizimini uzgartirishdir. U savdo-sotik, biznes va umumiy iktisodiyotning usishini tezlashtirish xamda notijorat tashkilotlarning (masalan, universitetlar va boshka ukuv muassasalari) samaradorligini oshirishga xizmat kiladi.

Rakamli transformatsiya tor ma’noda "kogosiz ofis" yoki "rakamli biznes"ni anglatishi mumkin, bu aloxida korxonalar, iktisodiyot, xukumat, san’at, tibbiyot va fan kabi jamiyatning barcha katlamlariga ta’sir kiladi. Rakamli yechimlar nafakat an’anaviy usullarni takomillashtirish va kullab-kuvvatlash, balki yangi turdagi innovatsiyalar va ijodkorlikning paydo bulishini ragbatlantiradi.

Rakamli transformatsiya - bu (amalga oshirishda) katta muammo va (kelajakda) imkoniyatdir. Rakamli uzgarishlarni amalga oshirishni rejalashtirayotgan korxonalar, xududlar yoki davlatlar yuzaga keladigan madaniy uzgarishlarni xisobga olishlari kerak, chunki yangi texnologiyalarga moslashishga ma’lum vakt talab etiladi. Rakamli transformatsiya bozor uchun noyob kiyinchiliklar va imkoniyatlar yaratdi, korxonalar, xududlar xamda davlatlar urtasida rakobatni kuchaytirdi.

Rakamli iktisodiyot xududlar iktisodiyotini rivojlantirish uchun asos bulib xizmat kiladi shuningdek, sanoat tarmoklari xamda xizmat kursatishni samarali rivojlantirishni ragbatlantiradi. Iktisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini kullash yirik va kichik korxonalar urtasida maxsulotlarni ragbatlantirish uchun teng imkoniyatlar yaratadi, bu uz faoliyatining samaradorligini oshiradi va soxada rakobatni ta’minlash uchun teng imkoniyatlar yaratadi.

Rakamli transformatsiyaning belgilovchi omili uning sur’ati xisoblanadi. Texnologiya rivojlanishining tezligi va natijada ijtimoiy-iktisodiy, infratuzilmaviy uzgarishlarning inson xayoti bilan boglikdigi rivojlanish tezligida sifatli pogonani kursatish imkonini beradi, bu esa yangi davrga utishni anglatadi. Rakamli transformatsiya korxonalar va tashkilotlar uz manfaatdor tomonlariga kuprok kiyimat berish uchun uz ish uslubini uzgartirganda yuz beradi. Muvaffakiyatli transformatsiyani ta’minlaydigan texnologiya turi ikkinchi darajali masala xisoblanadi.

Davlat sektorida rakamli transformatsiya jarayonlari, rakamli maxsulotlarni tezkor yaratish va rivojlantirishga bulgan extiyoj, rakamli xizmatlarni boshkarish rakamli transformatsiyalar uchun

mas’ul bulgan davlat boshkaruv organlarining tashkiliy va funksional tuzilmalariga, shuningdek, rakamli jamoalar tarkibiga yondashuvlarni kayta kurib chikishni. takozo etadi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Rakamli Uzbekiston - 2030" strategiyasini tasdiklash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari tugrisida"gi farmoni rakamli transformatsiya jarayonlarini tartibga soluvchi xukukiy asos xisoblanadi.

Respublikada rakamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iktisodiyot tarmoklarining rakobatbardoshligini oshirish, shuningdek Uzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi buyicha Xarakatlar strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maksadida kator vazifalar belgilangan. Jumladan, keyingi ikki yilda xudud va tarmoklarni rakamli transformatsiya kilish doirasida:

axoli punktlarini Internet tarmogiga ulash darajasi, shu jumladan keng polosali ulanish portlarini kupaytirish, optik-tolali aloka liniyalarini kurish va mobil aloka tarmoklarini rivojlantirish.

xududlarni ijtimoiy-iktisodiy rivojlantirishning turli soxalarida axborot gizimlari, elektron xizmaglar va boshka dasguriy maxsulotlar joriy etish;

"Bir million dasturchi" loyixasi doirasida yoshlarni kamrab olish orkali kompyuter dasturlash asoslariga ukitishni tashkillash;

iktisodiyotning real sektori tarmoklaridagi korxonalarda boshkaruv, ishlab chikarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish axborot tizimlari va dasturiy maxsulotlar joriy etish;

xududlarda xokimlar, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining rakamli savodxonligini va malakasini oshirish, ularni axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi buyicha ukitish uchun tegishli oliy ta’lim muassasalariga biriktirish xamda ularning xodimini axborot texnologiyalari soxasida ukitish rejalashtirilgan.

Aytish joizki, rakamli transformatsiya kuplab imkoniyatlarni ochib beradi. Birinchidan, tushum usadi. Bu biznes, maxsulot va xizmatlarning yangi yunalishlarini ishga tushirish xisobiga yuz beradi. Masalan, iktisodiyotda kriptovalyuta va blokcheyn-texnologiya, telekommunikatsiya soxasida musika va video strimingi (okimli onlayn eshittirish) uchun rakamli servislar yoki aklli uy uchun bulutli platformalar bulishi mumkin .

Ikkinchi ijobiy samara operatsion xarajatlarning pasayishi va jarayonlar samaradorligi oshishida namoyon buladi. Buxgalteriya, so lik va kadrlar xisobini yuritishni avtomatlashtirish axborotning katta xajmini tez va sifatli boshkarish imkonini beradi. Bu esa marketing tadbirlarining muvaffakiyatiga bevosita ta’sir kursatadi. Shu bilan birga, boshkaruv karorlarining sifati xam oshadi.

Rakamli transformatsiya jarayonidan sung raxbar mas’ul bulimlar tuplaydigan xisobotlarga boglik bulib kolmaydi, balki tizimni ochishi va umumiy ma’lumotlardan anik kursatkichlarga utishi, olingan natijalarni esa darxol oldingi davr natijalari bilan solishtirishi mumkin buladi. Jarayonlarni avtomatlashtirish tufayli prognoz modellari ancha anik bulib boradi.

Bundan tashkari, ma’lumotlarning tartibga solinganligi va shaffofligi tufayli korxonaning xorijiy investorlarni jalb kilish imkoniyatlari oshib, xalkaro loyixalarda ishtirok etish uchun sharoit yaratiladi.

O‘zbekistonda davlat ishtirokidagi kompaniyalar iktisodiyotning anchagina ulushini egallaydi. Shuning uchun ularni rakamlashtirish mamlakat YaIM usishiga bevosita ta’sir kiladi. Boshkacha kilib aytganda, davlat sektorining rakamli transformatsiyasi O‘zbekistonda iqtisodiy o’sishning muxim drayverlaridan biri bo’la oladi.

Jaxonda raqamli transformatsiya xali davom etmokda. Xatto ilgor mamlakatlarda xam bu jarayon tugallanmagan va rakamlashtirish darajasi tarmokdan tarmokka katar juda kuchli uzgarib

bormokda. Ba’zi soxalar allakachon axborot texnologiyalarining anchagina ijobiy ta’siriga uchragan (moliyaviy xizmatlar, telekommunikatsiyalar, reteyl (chakana savdo), media sektori), boshkalari esa bu yulning boshida turibdi va rakamli texnologiyalarni ayrim jarayonlargagina (neft-gaz va tog-kon tarmogi, kishlok xujaligi, mudofaa sanoati) joriy etmokda. Bu bilan birinchilardan bulib jadal transformatsiyalash ular uchun rakobatbardoshlikning garovi bulgan korxonalar shugullana boshladilar.

Fikrimizcha rakamli transformatsiya turli boskichlarni uz ichiga olgan elementlar tuplamidan iborat bulishi lozim. Rakamli transformatsiya jarayonining xar bir boskichi korxonalar va tashkilotlarning turli jixatlarini, shu jumladan operatsiyalar, kompyuter savodxonligi asoslari, kasbiy tayyorgarlik, tajriba va texnologiya kabilarni kamrab oladi.

Ma’lumki, biz iste’molchilarning extiyoj va talablari doimiy ravishda usib boradi. Rakamli iktisodiyot axborot texnologiyalari va innovatsion biznes modellariga ega bulgan bozor ishtirokchilari (davlat, tarmok, korxonalar va boshkalar) faoliyatiga, iste’molchi auditoriyasi va daromadlari xajmiga bevosita ta’sir urkazadi xamda aksariyat xollarda xarajatlarining karrasiga kamayishiga olib keladi. Internetning barcha yerda tarkalishi esa rakamli servislarning paydo bulishiga imkon berdi.

Fikrimizcha, Uzbekistonda banklar, telekommunikatsiya va sugurta kompaniyalari boshkalarga karaganda ancha faolrok rakamli transformatsiyaga utmokda, chunki ularda daromadlilikning muxim kursatkichlari texnologiyalarni muvaffakiyatli joriy etishga boglik. Kuplab kompaniyalar mazkur jarayonda turli muammolarga duch kelmokda. Transformatsiya - juda murakkab jarayon bulganligi sababli, aksariyat xolatlarda kompaniyalarda ishni nimadan boshlash kerakligi xakida yetarlicha tushuncha bulmaydi yoki rakamli transformatsiya jarayonining boskichlari tegishli ketma-ketlikda amalga oshirilmaydi.

Axborot texnologiyalari kiska muddatli maxsulotlar emas. Masalan, biron bir korxonalar uchun 10 yilga muljallangan dasturni tuzish lozim. Bir marta joriy etilgan tizimlardan uzok vakt mobaynida foydalanish mumkin.

Shuning uchun xam transformatsiyalash rejasini puxta tuzib olish xamda jarayonni boshidayok sifatni tanlash juda muxim xisoblanadi.

Bozor iktisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda bozorning kuplab yirik va urta ishtirokchilari bu boskichdan utib buldi va ular xozir yanada chukurrok rakamlashtirish jarayonida. Bu jixatdan Uzbekistondagi xujalik yurituvchi sub’ektlarga ancha oson va bir vaktning uzida kiyinrok buladi. Ya’ni bir tarafdin xujalik yurituvchi sub’ektlarga YeYaRni endigina joriy etishga tugri kelsa, boshka tarafdin ular boshkalarga nisbatan ancha ilgor namunalarni tanlash imkoniyatiga ega.

Rakamli transformatsiyani kengaytirish va chukurlashtirish 10-15 yil oldingi vaziyatga nisbatan murakkabrok. Shuning uchun korxonalar, avvalo, boshidayok fakat ma’lum vaktin keyingina uzini oklaydigan katta xarajatlarga tayyor bulish zarur. Ayrim xujalik yurituvchi sub’ektlar darxol ijobiy samara bulishini kutadi, buning esa xar doim xam iloji yuk. Jarayonlarni boskichma-boskich yulga kuyish, xodimlarni yangicha ishlashga urgatish, mijozlarni esa maxsulotlar va xizmatlar tugrisida xabardor etish talab etiladi. Bundan tashkari, raxbariyat va xodimlarning rakamli savodxonligini oshirish ustida ishlash xam ijobiy natija beradi, albatta. Butun jaxondagi kompaniyalar yukoridagi sanab utilgan boskichlarga doimiy ravishda duch keladilar .

Makroiqtisodiyotning turli sektorlari (davlat, uy xujaligi va tadbirkorlik)ga zamonaviy rakamli texnologiyalarni tatbik etish mamlakatda iktisodiy usishni ta’minlashga xizmat kiladi.

Xulosa Zamonaviy iktisodiyotda "rakamlashtirish poygasi" shiddatli tus olмокda va shunga muvofik biznes va jamiyatning rakamli uzgarishi mukarrardir. Ushbu "rakamlashtirish poygasi" jarayonini kanchalik tez boshlansa shunchalik ijobiy samaraga erishish mumkin. Shu sababli, rakamli transformatsiyani birinchi bulib boshlaydigan iktisodiy tuzilmalar (davlat, tarmok, korxonа va boshkalar) yakin kelajakda rakobatbardosh ustunliklarga ega bulishadi.

Bizningcha, rakamli transformatsiya jarayonini samarali amalga oshirish uchun kompleks axborot tizimlarini shakllantirish (maksad), jarayonni tarkibiy kismlarga bulish (taxlil), loyixani amalga oshirish rejasini tuzish xamda uni amaliyotga joriy etish (natija) mumkin. Bu bilan uz soxasining yetuk mutaxassisi bulgan ekspertlarning butun bir jamoasi shugullanishi maksadga muvofik. Yetuk mutaxassis - ekspertlarning yetarli emasligini xisobga olgan xolda, transformatsiyalashni outsorsingga berish orkali ijobiy natijaga erishish mumkin. Chunki maxalliy bozorda zaruriy bilimlarga ega bulgan oliy malakali kadrlarning yetishmasligi xam katta muammo, albatta.

Rakamli iktisodiyotni samarali rivojlantirish mamlakat tarakkiyoti darajasidan kelib chikkan xolda rakamli iktisodiyotni rivojlantirish shart-sharoitlari turli darajalarga turkumlanib, xar bir darajaga tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishning "kuyidan-yukoriga" yunaltirilgan tizimli isloxatlar orkali amalga oshirilishi ijobiy natija beradi.

Rakamli iktisodiyot juda kup afzalliklarga ega. Bu tulovlarning narxini pasaytiradi va yangi daromad manbalarini ochadi. Onlayn xizmat kursatish xarajatlari an'anaviy iktisodiyotga karaganda ancha past va xizmatlarning uzlari xam ijtimoiy xam tijorat jixatidan ancha arzonrokdir. Taklif etilayotgan maxsulot iste'molchining yangi istaklari yoki extiyojlarini kondirish uchun darxol uzgartirilishi mumkin. Rakamli iktisodiyot xar xil axborot, ta'lim, ilmiy soxadagi yangiliklarni tez, sifatli va kulay tarzda takdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 - 2026 yillarga muljallangan Yangi Uzbekistonning tarakkiyot strategiyasi tugrisida" PF-60-son Farmoni.
2. Doklad o sifrovoy ekonomike. Sozdanie stoimosti i poluchenie vygod:posledstviya dlya razvivayushixsya stran. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
3. Gulyamov S.S. va boshkalar. Rakamli iktisodiyotda blokcheyn texnologiyalari// Toshkent - 2019
4. Abduraxmonov K.X. Rakamli iktisodiyot: Janubiy Koreya tajribasi va undan Uzbekistonda foydalanish istikbollari - <https://bit.ly/3szIKDV>
5. Ayupov R.X., Baltaboeva G.R. Rakamli iktisodiyot: muammolar va yechimlar.// «Xalkaro moliya va xisob» ilmiy elektron jurnali. № 1, 2019
6. Umarov O. Rakamli iktisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari. «Iktisodiyot va innovatsion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2018 yil.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Нажмудинова Мадина Халимовна
докторант НИПВ им Кары-Ниязи

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс цифровизации, происходящее в обществе, который подразумевает быстрые изменения и новые разработки. Определены